

Análisis comparativo entre los refugios encargados de ayudar a las mujeres víctimas de violencia en México y Canadá

A comparative analysis between shelters in charge of helping female victims of violence in Mexico and Canada

DOI: 10.5281/zenodo.7102656

Jaime Bernal Boyzo
Universidad de Calgary
jaimeboyzo@unmalumni.com

Fecha de recepción: 11 de noviembre de 2021 / Fecha de aprobación: 02 de marzo de 2022

Resumen: En esta investigación se realizó una introducción a los mecanismos empleados por México y Canadá para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en estos países. De igual manera, esta investigación tuvo como propósito hacer una comparación entre los refugios canadienses y mexicanos que ayudan a las mujeres víctimas de violencia. Esto para analizar la eficacia que los refugios canadienses y mexicanos tienen de respuesta inmediata cuando una mujer víctima de violencia los contacta para solicitar de sus servicios. La metodología para cumplir con este objetivo fue mediante llamadas telefónicas que se hicieron a 40 alberges en los dos países. Llamadas telefónicas que se mostraron mediante 8 gráficas que son parte de un apéndice al final del artículo. Resultados que permitieron concluir que los refugios canadienses tienen una excelente eficacia de respuesta inmediata para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Mientras que los refugios mexicanos muestran una mayor deficiencia en eficacia de respuesta inmediata para asistir a las mujeres víctimas de violencia que solicitan sus servicios.

Palabras clave: Violencia de género, femicidio en México, violencia en Canadá, refugios.

Abstract: In this research, an introduction was made to the mechanisms used by Mexico and Canada to prevent and eradicate violence against women in these countries. Similarly, this research aimed to make a comparison between Canadian and Mexican shelters that help female victims of violence. This was done to analyze the effectiveness that Canadian and Mexican shelters have in their immediate response to female victims of violence when these shelters are contacted to request their services. The methodology to meet this objective was through telephone calls made to 40 shelters in both countries. The calls are shown in 8 graphs that are part of an appendix at the end of the article. The results have led to the conclusion that Canadian shelters have excellent immediate response effectiveness in helping female victims of violence, while Mexican shelters show a greater deficiency in the effectiveness of immediate response to assist female victims of violence who request their services.

Keywords: Gender violence, femicide in Mexico, violence in Canada, Shelters.

Introducción

Esta investigación tendrá como propósito el hacer un estudio sobre los mecanismos empleados para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en México y Canadá. De igual manera, se hará un estudio comparativo entre los refugios encargados de auxiliar a las mujeres víctimas de violencia en México y Canadá. Con lo que se intenta analizar la eficacia de respuesta inmediata que tienen estos refugios para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia cuando solicitan de sus servicios en ambos países. Estudio que consultará documentos oficiales de organismos como la ONU, el ENVIPE, el INEGI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el PAIMEF, INDESOL, IMEF, el CONAVIM, *Statistics Canada, Women's Shelters Canada y ShelterSafe* para cumplir con lo planteado. La metodología que se empleará para comparar la eficacia de los refugios mexicanos y canadienses será mediante llamadas telefónicas que se harán a distintos alberges en ambos países. Resultados de las llamadas telefónicas que se mostrarán mediante 8 gráficas que formarán parte de un apéndice al final de esta investigación. Resultados que permitirán plantear una sólida conclusión respecto al análisis comparativo que se intenta lograr en esta investigación.

Introducción a la violencia contra las mujeres en México

Según datos de la ONU, aproximadamente una de cada tres mujeres son víctimas de algún acto de violencia¹ y diariamente son asesinadas 137 mujeres por algún miembro de familia². El estudio más actual del ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, reportó que, en el 2019, se cometieron 32,628³ actos violentos contra mujeres en México⁴. Las ofensas más comunes contra las mujeres durante este año fueron robo parcial de vehículo, robo total de vehículo, robo o asalto en la calle, robo a casa habitación, robo o asalto en la calle, robo en el transporte

¹"Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence", *World Health Organization; London School of Hygiene and Tropical Medicine; South African Medical Research Council, Italy*, 2013. [file:///C:/Users/Owner/Downloads/9789241564625_eng%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Owner/Downloads/9789241564625_eng%20(3).pdf) (fecha de consulta 13 de junio de 2021),2.

²Angela Me, Andrada-Marie Filip, Luis Sundkvist. Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls, UNODC: *United Nations Office of Drugs and Crime*, Austria: Vienna, 2019. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf (fecha de consulta: 13 de junio de 2021),10.

³ 32,628 por cada 100 mil mujeres en el país.

⁴ "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad pública (ENVIPE)", *INEGI*, Ciudad de México, diciembre de 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (fecha de consulta 24 de junio de 2021),17.

público, fraude, extorción, amenazas verbales, lesiones, secuestros y agresiones sexuales⁵. Cifras del ENVIPE que no reflejan la realidad sobre la violencia contra las mujeres debido a que más del 92% de los delitos no son reportados a las autoridades competentes del país⁶.

Durante este mismo año, se reportaron 4752⁷ agresiones sexuales contra mujeres, tales como, hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación sexual y violación sexual⁸. Violencia contra las mujeres que por el confinamiento de la pandemia se incrementó en México⁹. Así lo confirma, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que reportó que hasta junio del 2021 ya se han cometido 300,1 asesinatos de mujeres¹⁰ y 495 feminicidios en México¹¹. Las entidades federativas Estado de México, Jalisco, Veracruz y Ciudad de México son las que han reportado un mayor número de feminicidios durante estos meses del año¹².

Uno de los feminicidios que provocó gran indignación en México fue el de la salvadoreña Victoria Salazar cometido en abril de este año en la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Joven de 36 años que después de ser sometida por cuatro policías municipal de la ciudad sufrió una fractura en el cuello. Lesión que le causó la muerte horas más tarde¹³. Los cuatro policías responsables, incluyendo a una mujer oficial, hasta el momento, se encuentran detenidos esperando ser juzgados. Evento trágico que provocó la movilización de cientos de mujeres en el estado de Quintana Roo. Manifestantes que exigían justicia para Victoria Salazar y para las otras mujeres que también han sido vilmente

⁵ Ibid, 18, 19.

⁶ Ibid, 40.

⁷ 4,752 por cada 100 mil mujeres.

⁸ "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE)", INEGI, Ciudad de México, diciembre de 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (fecha de consulta: 2 de febrero de 2021), 19.

⁹ "A medida que el impacto de la COVID-19 se intensifican, ONU Mujeres insta a emprender acciones concretas para responder a la pandemia en la sombra", ONU Mujeres, 25 de noviembre de 2020. <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/press-release-16-days-of-activism-against-gender-based-violence> (fecha de consulta: 3 de agosto de 2020), párr. 2.

¹⁰ "Información sobre Violencia contra las mujeres: Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1", Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ciudad de México, 30 de junio de 2021. https://drive.google.com/file/d/1VRwhF9yFw3RjQc_FYpluRrLcraUXIFEs/view, 26, 31

¹¹ Ibid, 14.

¹² Ibid, 15.

¹³ "Muere mujer mientras era sometida por policías en Tulum, en Quintana Roo", *El Universal*, Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=42iBCtUITaE> (fecha de consulta: 20 de junio de 2021).

asesinadas en otros estados de México¹⁴. Una joven del estado de San Luis Potosí expresa lo siguiente sobre la gran ola de violencia que se vive actualmente en México:

Creo que la violencia contra las mujeres en este país ya es algo cotidiano. Ya hasta nos acostumbramos a vivir así. A veces, lo único que queda hacer es estar una prevenida para lo que pueda suceder. Cuando veo en la televisión las marchas y protestas de las mujeres feministas, solo digo, para que se mortifican si saben que nada va a cambiar en este país. Pienso que no sirve de nada porque a diario se escucha que muchas mujeres son violentadas en todos lados en México. Este problema de violencia contra nosotras creo que nunca va a parar. Es muy triste y doloroso vivir rodeada de tanta violencia¹⁵.

El gobierno de México ante tan lamentable situación emplea distintos mecanismos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Los organismos federales más importantes que se encargan de la protección de las mujeres en México son INDESOL¹⁶, Instituto Nacional de Desarrollo Social, PAIMEF¹⁷, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, CONAVIM¹⁸, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, INMUJERES¹⁹, Instituto Nacional de las mujeres. Organismos federales que en coalición con las distintas entidades federativas crean mecanismos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tales como los CJM, Centros de Justicia para las Mujeres, los IMEF, Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, el AVGM, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos. Centros y refugios que proporcionan ayuda a mujeres víctimas de violencia en México. Los que se introducirán, más adelante, en esta investigación, ya que primero, es necesaria una introducción a la violencia contra las mujeres en Canadá.

¹⁴ Teresa de Miguel. "Las protestas en Tulum por el asesinato de Victoria Salazar, en imágenes", *El País*, México, 30 de marzo de 2021. https://elpais.com/elpais/2021/03/30/album/1617076070_570847.html#foto_gal_4 (fecha de consulta: 21 de agosto de 2021).

¹⁵ Marifer Castañeda, 25 de agosto, San Luis Potosí, México.

¹⁶ INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/indesol> (fecha de consulta: 23 de abril de 2021).

¹⁷ PAIMEF, El Programa de Apoyo a las Entidades Federativas", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-el-paimef?idiom=es> (fecha de consulta 11 de abril de 2021).

¹⁸ CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/conavim> (fecha de consulta 23 de abril de 2021).

¹⁹ INMUJERES, Instituto Nacional para las Mujeres", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/inmujeres> (fecha de consulta: 15 de mayo de 2021).

Introducción a violencia contra las mujeres en Canadá

Canadá es un país que goza de paz y tranquilidad, sin embargo, al igual que países como México, también padece de un problema de violencia contra las mujeres. En Canadá se reportaron más de 2 millones de crímenes en el 2020²⁰. 195 mil delitos menos que en el año pasado²¹. Los crímenes que tuvieron un aumento importante durante este año en Canadá fueron los de odio racial y pornografía infantil. Un incremento del 92% en crímenes de odio contra la comunidad negra; un aumento del 301% en crímenes de odio contra los ciudadanos del este y sureste de Asia; un alza del 47% en crímenes de odio contra los ciudadanos del sur de Asia y un aumento del 152% en crímenes de odio contra los nativos del país²². La pornografía infantil que, el año pasado tuvo un incremento del 46%²³, durante este año nuevamente tuvo un alza del 23%²⁴. Respecto a la violencia contra las mujeres en Canadá se reportaron 212,634 agresiones en el 2019²⁵ de las que 68,158 se cometieron por una persona considerada como familiar, mientras que 144,381 se cometieron por algún extraño²⁶. Durante este mismo año, se cometieron 34,377 agresiones sexuales de tipo 1,2,3 y 350 agresiones más serias como asesinato e intento de asesinato contra las mujeres²⁷. Cifras que no revelan la realidad sobre la violencia contra las mujeres porque solo un 29% de los crímenes se reportan a las autoridades correspondientes del país²⁸.

Uno de los homicidios más recientes sucedió el 14 de agosto en la ciudad de Edmonton en la provincia de Alberta. Lindsay Bruno de 36 años fue asesinada con un arma de fuego por quien se presume fue

²⁰ Greg Moreau, "Police -reported crime statistics in Canada", 2020, *Statistics Canada*, Ontario, 27 de julio de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00013-eng.pdf?st=xjqtGub> (fecha de consulta 14 de agosto de 2021),3.

²¹ Ibid,3.

²² Ibid,3.

²³ Greg Moreau, Brianna Jaffray, Amelia Armstrong, "Police-repored crime statistics in Canada,2019", *Statistics Canada*, Ontario, 29 de octubre de 2020." <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.pdf?st=rB9suvT8> (fecha de consulta: 11 de abril de 2021), 8.

²⁴ Greg Moreau, "Police -reported crime statistics in Canada", 2020, *Statistics Canada*, Ontario, 27 de julio de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00013-eng.pdf?st=xjqtGub> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021),9.

²⁵ Shana Conroy, "Family violence in Canada: A statistic profile, 2019", *Statistics Canada*, Ontario,2 de marzo de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00001-eng.pdf?st=EsN7PZRv> (fecha de consulta 3 de abril de 2021), 10.

²⁶ Ibid,10.

²⁷ Ibid,11.

²⁸ Greg Moreau, "Police -reported crime statistics in Canada, 2020", *Statistics Canada*, Ontario, 27 de julio de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00013-eng.pdf?st=xjqtGub> (fecha de consulta: 3 de abril de 2021),27.

su pareja sentimental. Sospechoso, que después de asesinar a Lindsay, perdió la vida en un enfrentamiento con la policía local²⁹. Una joven residente de la provincia de Alberta comenta sobre la violencia contra las mujeres que vive Canadá lo siguiente:

Mucha gente no piensa que en un país como Canadá existe violencia contra la mujer, pero definitivamente, hay mucho acoso y hostigamiento contra las mujeres en este país. Esto pasa en las universidades y en los trabajos. En este país, la mujer tiene mucha ayuda y beneficios para salir adelante, pero también vive en una época muy difícil donde sufre de discriminación y violencia. Es tiempo de que se tomen mejores decisiones para mejorar la vida de la mujer en este país. Debido a que es muy lamentable escuchar que, en un país con grandes oportunidades como Canadá, la mujer siga siendo víctima de discriminación y violencia desmedida.

Mecanismos encargados de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México

Uno de los mecanismos que se propone prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en México son los IMEF, Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas³⁰. Centros que se encuentran en las 32 entidades federativas de México. Los que tienen el objetivo de prevenir, auxiliar y empoderar a las mujeres que sufren de algún tipo de violencia en este país. Esto mediante servicios especializados gratuitos³¹. Las mujeres que piden asistencia a estos centros reciben ayuda en materia psicológica, jurídica y social. Además, en estos centros, las mujeres aprenden sobre estrategias de superación personal mediante charlas, debates y conferencias³².

²⁹ Anna Junker, "Women's weekend death ruled a homicide, no charges laid: Edmonton police", *Edmonton Journal*, Edmonton, 18 de Agosto de 2021. <https://edmontonjournal.com/news/crime/womans-weekend-death-ruled-a-homicide-no-charges-laid-edmonton-police> (fecha de consulta 19 de mayo de 2021).

³⁰ "¿Sabes qué es el PAIMEF? El Programa de Apoyo a las Entidades Federativas", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-el-paimef?idiom=es> (fecha de consulta: 20 de agosto de 2021).

³¹ "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, para ejercicio fiscal 2029", *Instituto Nacional de Desarrollo Social*, Ciudad de México, 12 de abril de 2019. file:///C:/Users/Owner/Desktop/Reglas_de_Operaci_n_del_Programa_de_Apoyo_a_las_Instancias_de_Mujeres_en_las_Entidades_Federativas_PAIMEF_2019.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2021),4,5,6.

³² "Conoce el Programa PAIMEF para prevenir la violencia contra las mujeres", *nl.gob.mx*, Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/campanas/conoce-el-programa-paimef-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres> (fecha de consulta: 12 de julio de 2021).

Otro mecanismo encargado de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México es el AVGM, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres³³. Veintidós son los estados de México que han declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres hasta el 2021³⁴. Este mecanismo también tiene el propósito de eliminar la desigualdad de género en el país³⁵. La AVGM pretende lograr sus objetivos con la creación de acciones de emergencia a nivel gubernamental que favorezcan a las mujeres más vulnerables del país³⁶.

Otro importante mecanismo con el mismo propósito son los CJM, Centros de Justicia para las Mujeres³⁷. Los que se encuentran en 28 estados de la República Mexicana³⁸. Los 50 centros que operan en los distintos estados de México ofrecen ayuda legal, psicológica, médica y social a las mujeres que acudan a uno de los centros. Los CJM también ofrecen servicios de ludoteca, talleres de capacitación laboral y cuentan con refugios para ayudar a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares³⁹. Todos los servicios son gratuitos en los centros del CJM. Se contactó a 10 refugios de los CJM en distintos estados⁴⁰. Esto para verificar la eficacia de respuesta inmediata que estos espacios tienen cuando una víctima de violencia requiere de sus servicios y se encontró lo siguiente⁴¹. Véase tabla A1, A2.

Otro mecanismo que tiene el objetivo de ayudar a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares en México son los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas

³³ "AVGM, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739> (fecha de consulta: 23 de mayo de 2020).

³⁴ *Ibid.*, párr., 7.

³⁵ "México: Mecanismo de Alerta de Género contra las Mujeres", *INMUJERES Y CONAVIM*, Ciudad de México, 21 de junio de 2018. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/InformeMAVGCM.pdf (fecha de consulta: 12 de enero de 2021), 9.

³⁶ *Ibid.*, 9.

³⁷ "CJM, Centros de Justicia para las Mujeres", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres> (fecha de consulta: 13 de agosto de 2020).

³⁸ "Acciones para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas", *CONAVIM*, Octubre 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584434/ACCIONES_PARA_LA_PREVENCIÓN_Y_ERRADICACIÓN_DE_LAS_VIOLENCIAS_CONTRA_LAS_MUJERES.pdf (fecha de consulta: 24 de julio de 2021), 13.

³⁹ *Ibid.*, 12, 13.

⁴⁰ Lista de los CJM en México. Se contactaron diez CJM al azar para confirmar el servicio de refugio. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/666326/Directorio_CJM_FINAL_2_Septiembre_2021_.pdf (fecha de consulta: 1 de febrero de 2021).

⁴¹ Llamadas telefónicas hechas desde dos distintos celulares y un teléfono fijo de México. Al momento en que un refugio contesta la llamada, se pregunta por los servicios que ofrecen y se constata que los ofrecen inmediatamente. Se realiza otra llamada telefónica a los refugios que no contestaron la primera llamada.

e Hijos⁴². Refugios que brindan atención tanto integral como especializada a las víctimas y a sus familiares⁴³. Espacios de ayuda que ofrecen estancia temporal a las mujeres y mediante sus CEA, Centros externos de Atención, ofrecen ayuda legal, médica y psicológica a las mujeres violentadas. Los CEA también imparten orientaciones y talleres de capacitación laboral para lograr el empoderamiento e independencia de las mujeres en los refugios⁴⁴. Hay 67 Refugios Especializados y 33 Centros Externos de Atención en todo el país⁴⁵. Mecanismos de ayuda para las mujeres víctima de violencia que operan a cargo ya sea de un ente público o una organización civil⁴⁶. De igual manera, que se hizo con los refugios que forman parte de los CJM, se contactó a 10 refugios de carácter público y a 10 refugios a cargo de alguna organización de sociedad civil del país en distintos estados de México⁴⁷. Esto con la finalidad de verificar la eficacia que estos refugios tienen de respuesta inmediata para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia que requieran de sus servicios y se encontró lo siguiente. Véase TA3, TA4, TA5, TA6.

Mecanismos empleados por Canadá para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

El organismo federal principal que se encarga de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en este país es el WAGE⁴⁸, *Women and Gender Equality Canada*. El que mediante el financiamiento a organizaciones como a fundaciones intenta disminuir la violencia contra las mujeres en Canadá. El WAGE reportó que, tan solo debido a la crisis de la pandemia, distribuyó un fondo de emergencia en

⁴² "Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctima de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos", *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-para-refugios-especializados-para-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-sus-hijas-e-hijos-256626> (fecha de consulta: 23 de mayo de 2021).

⁴³ Araceli Vázquez Alarcón, Araceli Corona Ramos, María Cristina Padilla Dieste, "Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos", *INMUJERES*, Ciudad de México, 2011. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf (fecha de consulta: mayo 27 de 2021), 26.

⁴⁴ *Ibid*, 26.

⁴⁵ <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/657338/REFUGIOS.pdf>, 114-116.

⁴⁶ *Ibid*, 114-115.

⁴⁷ Lista de los refugios especializados. Se contactaron a 10 refugios de carácter público y a 10 refugios que están a cargo de alguna organización de la sociedad civil de México. Todos los refugios fueron seleccionados al azar. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/657338/REFUGIOS.pdf> (fecha de consulta: 11 de febrero de 2021).

⁴⁸ "WAGE, Women and Gender Equality Canada", *Government of Canada*, Ottawa, 18 de enero del 2021. <https://women-gender-equality.canada.ca/en.html> (fecha de consulta: 23 de agosto de 2021).

dos partes tanto a organizaciones como a fundaciones⁴⁹. Recurso de ayuda económica que sumó los 100 millones de dólares hasta el mes de mayo del 2021⁵⁰. Una fundación y una organización que trabajan cercanamente con el WAGE son *Canadian Women's Foundation* y *Women's Shelter Canada*.

La fundación, *Canadian Women's Foundation*, se enfoca en ayudar a las mujeres víctimas de violencia a salir de la pobreza y de la violencia. Esta fundación también quiere ayudar a las mujeres víctimas de violencia a que recuperen la confianza en sí mismas para que puedan retomar su independencia y se puedan convertir en líderes del mañana⁵¹. *Canadian Women's Foundation* intenta lograr su propósito mediante el financiamiento a distintas pequeñas organizaciones y fundaciones que tienen la meta de ayudar a las mujeres que se encuentren en dificultades en las distintas provincias canadienses. *Canadian Women's Foundation* anuncio que, mediante su programa piloto, *Investment Readiness Program*, ha financiado a 41 organizaciones con montos económicos de hasta 50 mil dólares en los dos últimos años⁵². Algunas de las organizaciones que se han beneficiado de este programa son *Hope Resource Centre*, *Building Grils Leadership* y *Bridges For Women Society*, *Grils Can* y *Elizabeth Fry Society*⁵³.

La organización, *Women's Shelters Canada*, pretende eliminar el problema de violencia contra las mujeres en Canadá mediante el financiamiento a asociaciones que operan refugios que ayudan a mujeres víctimas de violencia y a sus familiares en las distintas provincias del país⁵⁴. *Women's Shelters Canada* planea distribuir 81.5 millones de dólares a varias asociaciones durante este año y el próximo⁵⁵. Una de las asociaciones que trabaja de cerca con esta organización es *Sheltersafe* que

⁴⁹"Supporting women and children experiencing violence during COVID-19", WAGE, Ottawa, 6 de julio de 2021. https://women-gender-equality.canada.ca/en/funding/Infographic_50M_annoucement_en.PDF (fecha de consulta 23 de julio de 2021).

⁵⁰ Ibid.

⁵¹"Areas of impact", *Canadian women's foundation*, Toronto, Ontario, 2021. <https://canadianwomen.org/programs-we-fund/?filter-location&filter-focus&filter-stream=girls-fund> (fecha de consulta: 20 de marzo de 2021).

⁵²"Investment readiness program", *Canadian Women's Foundation*, Toronto, Ontario. <https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/1.-Factsheet-IRP-Overview.pdf> (fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021).

⁵³"Areas of Impact", *Canadian Women's Foundation*, Toronto, Ontario. <https://canadianwomen.org/programs-we-fund/?filter-location&filter-focus&filter-stream=investment-readiness> (fecha de consulta: 15 de abril de 2021).

⁵⁴ Amanda Dale, Krys Maki and Rotbah Nltia. "A report to Guide the Implementation of a National Action Plan on Violence Against Women and Gender-Based Violence", *Women Shelters Canada*, Ottawa: Ontario, 30 de abril de 2021. <https://nationalactionplan.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP-Final-Report.pdf> (fecha de consulta: 13 de enero de 2021), 1.

⁵⁵"Women's Shelter Canada Welcomes Renewed Opportunity to Distribute Federal Funds to VAW Shelters Across the Country", *Women's Shelters Canada*, Ottawa: Ontario, 6 de Agosto de 2021.

tiene a su cargo alrededor de 450 refugios que operan en todas las provincias y territorios de Canadá⁵⁶. Refugios de *Sheltersafe* que se dividen en los de emergencia y los de segunda etapa⁵⁷.

Los refugios de emergencia ofrecen hospedaje a las víctimas por un corto plazo. Estancia que va desde un mes hasta los tres meses⁵⁸. Además, estos refugios con la colaboración de otras organizaciones y fundaciones ofrecen ayuda médica, psicológica, legal, económica y proporcionan servicio de transporte a las mujeres y a sus familiares que solicitan de sus servicios. Todos los servicios son gratuitos en estos regios⁵⁹.

Los refugios de segunda etapa ofrecen hospedaje a las víctimas de violencia y a sus familiares por un plazo mayor que los refugios de emergencia. Estancia que va desde los seis meses hasta los dos años⁶⁰. Estos refugios, al igual que los de emergencia, mediante otras organizaciones y fundaciones, ofrecen servicios gratuitos como lo son ayuda médica, legal, económica y de transportación. Sin embargo, en los refugios de segunda etapa, a diferencia de los de emergencia, las solicitantes tienen que pagar una renta mínima que se ajusta a sus ingresos económicos⁶¹. Al igual que se hizo con los alberges de México, se realizaron llamadas a 10 regios canadienses en las provincias y los territorios del país para constatar la eficacia de respuesta inmediata que estos refugios tienen cuando una mujer víctima de violencia solicita de sus servicios y se encontró lo siguiente⁶². Véase TA7, TA8.

Resultados de las llamadas telefónicas

Respecto a las llamadas hechas a los 10 refugios a cargo de los CJM se constató que 3 no contestaron las llamadas y que 7 confirmaron los servicios de refugio para brindar ayuda inmediata a quienes soliciten de sus servicios. Sobre las llamadas hechas a los 10 refugios de carácter público se encontró

<https://endvaw.ca/archives/news/wsc-welcomes-renewed-opportunity-wage/> (fecha de consulta: 11 de agosto de 2021), parrf.1.

⁵⁶ "About this Site", *Sheltersafe*, Canada, 2021. <https://sheltersafe.ca/about/> (fecha de consulta: 23 de mayo de 2021), par. 4.

⁵⁷ "About the Shelters", *Sheltersafe*, Canada, 2021. <https://sheltersafe.ca/about-shelters/> (fecha de consulta: 12 de junio de 2020).

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Lista de refugios de Canadá. Se contactó a 10 refugios que fueron escogidos al azar. <https://sheltersafe.ca/> (fecha de consulta: 3 de marzo de 2021).

que 7 no contestaron la llamada, que 1 tiene el teléfono fuera de servicio y que únicamente 2 confirmaron los servicios de refugio para brindar ayuda inmediata a las mujeres víctimas de violencia en México. Por su parte, referente a las llamadas hechas a los 10 refugios a cargo de alguna organización de la sociedad civil que opera en México, se verificó que 3 no contestaron la llamada, que 1 no confirmó los servicios de refugio y que 6 confirmaron los servicios de refugio para proporcionar ayuda inmediata a las mujeres víctimas de violencia en el país. Finalmente, respecto a las llamadas hechas a los 10 refugios de Canadá, se confirmó que los 10 refugios contestaron la llamada y confirmaron sus servicios para proporcionar ayuda inmediata a las mujeres víctimas de violencia en Canadá.

Conclusiones

En este estudio comparativo entre los refugios mexicanos y canadienses respecto a la eficacia de respuesta inmediata que tienen para ayudar a las mujeres víctimas de violencia que soliciten de sus servicios, se encontró que los canadienses muestran una mayor eficacia que los refugios mexicanos. Se demuestra que, los refugios a cargo de los CJM son los que muestran una mayor eficacia de respuesta inmediata para asistir a las mujeres víctimas de violencia en comparación con los canadienses. Seguidos por los refugios a cargo de alguna organización de la sociedad civil de México. Dejando en claro que, los refugios a cargo de algún ente público son los que muestran una notable eficiencia de respuesta inmediata para asistir a las víctimas de violencia en México en comparación con los refugios de Canadá.

Bibliografía

“About the Shelters”, *Sheltersafe*, Canada, 2021. <https://sheltersafe.ca/about-shelters/>

“About this Site”, *Sheltersafe*, Canada, 2021. <https://sheltersafe.ca/about/>

“Acciones para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas”, *CONAVIM*, Octubre 2020.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584434/ACCIONES_PARA_LA_PREVENCIÓN_Y_ERRADICACIÓN_DE_LAS_VIOLENCIAS_CONTRA_LAS_MUJERES.pdf

“Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, para ejercicio fiscal 2029”, *Instituto Nacional de Desarrollo Social*, Ciudad de México, 12 de abril de 2019.
file:///C:/Users/Owner/Desktop/Reglas_de_Operación_del_Programa_de_Apoyo_a_las_Instancias_de_Mujeres_en_las_Entidades_Federativas_PAIMEF_2019.pdf

Alarcón, Vázquez Araceli, Araceli Corona Ramos, María Cristina Padilla Dieste,” Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos”, *INMUJERES*, Ciudad de México, 2011. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf

“A medida que el impacto de la COVID-19 se intensifican, ONU Mujeres insta a emprender acciones concretas para responder a la pandemia en la sombra”, *ONU Mujeres*, 25 de noviembre de 2020.
<https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/press-release-16-days-of-activism-against-gender-based-violence>

“Areas of impact”, *Canadian women’s foundation*,” Toronto, Ontario, 2021.
<https://canadianwomen.org/programs-we-fund/?filter-location&filter-focus&filter-stream=girls-fund>

“AVGM, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, *Gobierno de México*, Ciudad de México.
<https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>

“CJM, Centros de Justicia para las Mujeres”, *Gobierno de México*, Ciudad de México.
<https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres>

“CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/conavim>

“Conoce el Programa PAIMEF para prevenir la violencia contra las mujeres”, *nl.gob.mx*, Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/campanas/conoce-el-programa-paimef-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres>

Conroy, Shana, “Family violence in Canada: A statistic profile, 2019”, *Statistics Canada*, Ontario, 2 de marzo de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00001-eng.pdf?st=EsN7PZRv>

---- Brianna Jaffray, Amelia Armstrong, “Police-reported crime statistics in Canada, 2019”, *Statistic Canada*, Ontario, 29 de octubre de 2020. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.pdf?st=rB9suvT8>

Dale, Amanda, Krys Maki and Rotbah NItia. “A report to Guide the Implementation of a National Action Plan on Violence Against Women and Gender-Based Violence”, *Women Shelters Canada*, Ottawa: Ontario, 30 de abril de 2021. <https://nationalactionplan.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP-Final-Report.pdf>

De Miguel, Teresa. “Las protestas en Tulum por el asesinato de Victoria Salazar, en imágenes”, *El País*, México, 30 de marzo de 2021. https://elpais.com/elpais/2021/03/30/album/1617076070_570847.html#foto_gal_4

“Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad pública (ENVIPE)”, *INEGI*, Ciudad de México, diciembre de 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf

“Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, *World Health Organization; London School of Hygiene and Tropical Medicine; South African Medical Research Council, Italy*, 2013.

“INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social,” *Gobierno de México*, Ciudad de México.
<https://www.gob.mx/indesol> (fecha de consulta: 23 de abril de 2021)

“Información sobre Violencia contra las mujeres: Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1”, *Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana*, Ciudad de México, 30 de junio de 2021.
https://drive.google.com/file/d/1VRwhF9yFw3RjQc_FYpluRrLcraUXIFEs/view

“INMUJERES, Instituto Nacional para las Mujeres,” *Gobierno de México*, Ciudad de México.
<https://www.gob.mx/inmujeres>

“Investment readiness program”, *Canadian Women’s Foundation*, Toronto, Ontario.
<https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/1.-Factsheet-IRP-Overview.pdf>

Junker, Anna, “Women’s weekend death ruled a homicide, no charges laid: Edmonton police”, *Edmonton Journal*, Edmonton, 18 de Agosto de 2021.
<https://edmontonjournal.com/news/crime/womans-weekend-death-ruled-a-homicide-no-charges-laid-edmonton-police>

Me, Angela, Andrada-Marie Filip, Luis Sundkvist. Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls, UNODC: *United Nations Office of Drugs and Crime*, Austria: Vienna, 2019.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf

“México: Mecanismo de Alerta de Género contra las Mujeres”, *INMUJERES Y CONAVIM*, Ciudad de México, 21 de junio de 2018.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/InformeMAVGCM.pdf

Moreau, Greg, “Police -reported crime statistics in Canada, 2020”, *Statistics Canada*, Ontario, 27 de julio de 2021. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2021001/article/00013-eng.pdf?st=xjqtkGub>

---- Brianna Jaffray, Amelia Armstrong, “Police-repored crime statistics in Canada,2019”, *Statistics Canada*, Ontario, 29 de octubre de 2020.”<https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2020001/article/00010-eng.pdf?st=rB9suvT8>

“Muere mujer mientras era sometida por policías en Tulum, en Quintana Roo”, *El Universal*, Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=42iBCtUITaE>

“PAIMEF, El Programa de Apoyo a las Entidades Federativas”, *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-el-paimef?idiom=es>

“Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctima de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-para-refugios-especializados-para-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-sus-hijas-e-hijos-256626>

“¿Sabes qué es el PAIMEF? El Programa de Apoyo a las Entidades Federativas”, *Gobierno de México*, Ciudad de México. <https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-el-paimef?idiom=es>

“Supporting women and children experiencing violence during COVID-19,” *WAGE*, Ottawa, 6 de julio de 2021. https://women-gender-equality.canada.ca/en/funding/Infographic_50M_annoucement_en.PDF

“WAGE, Women and Gender Equality Canada”, *Government of Canada*, Ottawa, 18 de enero del 2021. <https://women-gender-equality.canada.ca/en.html>

“Women’s Shelter Canada Welcomes Renewed Opportunity to Distribute Federal Funds to VAW Shelters Across the Country”, *Women’s Shelters Canada*, Ottawa: Ontario, 6 de Agosto de 2021. <https://endvaw.ca/archives/news/wsc-welcomes-renewed-opportunity-wage/>

Entrevistas:

Entrevista realizada por el autor a Castañeda, Marifer, 25 de agosto, San Luis Potosí, México.

Entrevista realizada por el autor a Benson, Amalia, 13 de junio, Calgary, Canadá.

Apéndice

Tabla 1: Refugios del CJM			
Refugio CJM La Paz, Baja California Sur	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm) Llamada2(11 de octubre, 1-2pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Refugio CJM Colima, Colima	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Refugio CJM Campeche, Campeche	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm) Llamada2(10 de octubre, 1-2pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Refugio CJM Durango, Durango	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Refugio CJM Azcapotzalco, CDMX	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am)	Confirmaron los servicios de refugio.	

Tabla 2: Refugios del CJM			
Refugio CJM Ciudad del Carmen, Campeche	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am) Llamada2(5 de octubre, 1-2pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Refugio CJM Rioverde, San Luis Potosí	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Refugio CJM Chilpancingo, Guerrero	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Refugio CJM Irapuato, Guanajuato	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Refugio CJM Yautepec, Morelos	Llamada1(8 de septiembre, 10-11am)	Confirmaron los servicios de refugio.	

Tabla 3: Refugios de ente público			
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las mujeres Micho- acanas (Morelia, Michoacan)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Secretaría de Igualdad de Género (Tlaxtla, Chiapas)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. Confirmaron los servicios de refugio.	
Intitituto Quintanarroense de la Mujer. (Chetumal, Quintana Roo)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 3-4pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Municipio de Uruapan (Uruapan, Michoacán)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Municipio de Jojutla (Jojutla, Morelos)	Llamada 1(17 de agosto, 2-3pm) Llamada 2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	

Instituto Colimense de las Mujeres (Colima, Colima)	Llamada1(19 de agosto, 12-1pm) Llamada2(2 de septiembre, 2-3pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango (Durango, Durango)	Llamada1(13 de septiembre,3-3pm)	Confirmaron los servicios de Refugio.	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (Cuernavaca, Morelos)	Llamada1(19 de agosto, 3-4pm)	Número fuera de servicio.	
Instituto Nogales de las Mujeres (Nogales, Sonora)	Llamada1(13 de septiembre, 3-4pm) Llamada2 (4 de octubre, 2-4pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Instituto Subcaliforniano de las Mujeres (La Paz, Baja California Sur)	Llamada1(4 de octubre, 3-4) Llamada2(11 de octubre, 11-12am)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	

Antus Asociación Nacional contra la trata Humana en la Sociedad. (Puebla, Puebla)	Llamada 1 (17 de agosto, 3-4pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Mujer Tlaxcalteca en Sororidad (Tlaxcala, EDOMMEX)	Llamada1 (17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	
Por la Superación de la Mujer (Tapachula, Chiapas)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. Confirmaron los servicios de refugio.	
Movimiento de Asistencia a la Mujer Veracruzana (Coatzacoalcos, Veracruz)	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Una Puerta a la Esperanza (San Francisco, Campeche)	Llamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)	No contestaron la llamada. No contestaron la llamada.	

Vida Integral para la Mujer CD. Juárez, Chih.)	Llamada1(17 de agosto,3-4pm)		Contestaron la la llamada, pero no confirmaron los servicios de refugio.
Patronato para el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali. (Mexicali, B.C)	LLamada1(13 de septiembre, 11-12pm)		Confirmaron los sevicos de refugio.
Con Decisión Mujeres por Morelos. (Cautla, Morelos)	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm)		Confirmaron los servicios de refugios.
Creativería Social (Cocoyoc, Morelos)	Llamada1(13 de septiembre, 11-12pm)		Confirmaron los servicios de refugio.
Unidos por la Paz (Culiacán, Sinaloa)	LLamada1(17 de agosto, 3-4pm) Llamada2(13 de septiembre, 11-12pm)		No contestaron la llamada. no contestaron la llamada.

Tabla 7: Refugios de Canadá			
Quimavvik Transition House (Nunavut)	Llamada1(20 de septiembre, 3-4pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Dawson Women's Shelter (Yukon)	Llamada1(20 de septiembre, 3-4pm)	confirmaron los servicios de refugio.	
YWCA Shutherland House (Northwest Territories)	Llamada1(20 de setiembre, 2-4pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Tlaa Juuhldaa Naay Transition House (British Columbia)	Llamada1(20 de septiembre, 2-4pm)	Confirmanron los servicios de refugio.	
Maison d'herbergement Aquarelle (Quebec)	Llamada1(20 de septiembre, 2-4pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	

Tabla 8: Refugios de Canadá			
SAGE Seniors' Safe House (Alberta)	Llamada1(20 de septiembre, 4-5pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Piwapan Women's Centre (Saskatchewan)	Llamada1(20 de septiembre, 4-5pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Parkland Women's Shelter (Manitoba)	Llamada1(20 de septiembre, 4-5pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Rainy River Distric Womens' Shelter (Ontario)	Llamada1(20 de septiembre, 4-5pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	
Miramichi Emergency Center for Women Inc. (New Brunswick)	Llamada1(20 de septiembre, 4-5pm)	Confirmaron los servicios de refugio.	